

Dimuat di *Suara Merdeka*, 8 Juni 2020.

How to cite:

Zustiyantoro, Dhoni. (2020). Risiko Pembukaan Sekolah. In *Suara Merdeka*, 8 Juni 2020, pp. 4. DOI: 10.5281/zenodo.5168732

Risiko Pembukaan Sekolah

Oleh **Dhoni Zustiyantoro**

MESKI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan belum akan membuka sekolah untuk belajar siswa pada tahun ajaran 2020/2021 mulai minggu ketiga Juli mendatang, kalangan orang tua beberapa minggu ini mengalami keresahan. Wacana pembukaan sekolah di masa darurat kesehatan dinilai sangat berisiko karena vaksin yang belum ditemukan dan anak termasuk kelompok rentan terhadap Covid-19. Per 1 Juni 2020, sebanyak 2,3 persen kasus positif korona adalah balita (0-5 tahun) dan 5,6 persen anak-anak (6-17 tahun).

Sebagaimana dikutip media, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem menyebut keputusan pembukaan sekolah ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, alih-alih menanggukuhkan pembukaan sekolah, Nadiem justru mengatakan “Kemdikbud sudah siap dengan semua skenario”. Nadiem mengatakan Gugus Tugas akan ikut mempertimbangkan metode yang digunakan untuk pembukaan sekolah kembali. “Dengan pertimbangan tersebut diharapkan siswa bisa terus belajar sambil menjaga kesehatannya,” ujarnya.

Jajak pendapat yang saya lakukan melalui media sosial Twitter, Jumat-Senin (29 Mei-1 Juni 2020) lalu setidaknya memberikan sedikit gambaran ihwal keresahan itu. Dalam jajak pendapat yang diklik oleh ratusan warganet itu, saya mengajukan sejumlah pertanyaan.

Pertanyaan pertama, “Apakah Anda percaya bahwa sekolah akan secara ketat memberlakukan protokol kesehatan untuk siswa (cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, cek suhu tubuh, semprot ruang dengan disinfektan, dan lain-lain) setelah pemberlakuan *new normal*?” Dari 406 suara, sebanyak 7,9 persen menyatakan percaya, 34,7 persen kurang percaya, dan 57,4 persen menyatakan tidak percaya.

Kedua, “Jika Anda punya anak usia sekolah, apakah akan memberikan izin masuk setelah pemerintah berlakukan *new normal*?” Dari 294 suara, sebanyak 8,5 persen menyatakan mengizinkan, 58,2 persen menyatakan tidak, dan 33,3 persen menyatakan ragu. Pelbagai keresahan itu sesungguhnya cukup beralasan. Bagi sebagian besar siswa, ke sekolah bisa berarti menggunakan transportasi publik yang memungkinkan mereka bertemu banyak orang dari wilayah zona Covid-19 yang beragam. Dengan berdesak-desakan di angkutan umum, potensi mereka tertular Covid-19 sangat besar.

Menggunakan jasa ojek daring pun setali tiga uang. Tukang ojek yang sebelumnya telah menempuh perjalanan untuk mengantar orang dan barang, bertemu banyak orang, dan diboncengi, membawa risiko terhadap pembonceng berikutnya.

Melalui Permendikbud Nomor 19/2020, sekolah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli cairan atau sabun pembersih tangan, masker, atau penunjang

kebersihan lainnya. Namun, belum tentu mudah bagi sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik terutama bagi jenjang sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah dikarenakan siswa belum dewasa menyikapi aturan.

Pembelajaran Daring

Boleh jadi uraian di atas terlalu berlebihan karena kita belum tahu skenario apa yang bakal dijalankan dan sejauh mana efektivitasnya, meski kita telah bisa meraba persoalan yang akan muncul. Tapi yang jelas, ada hal yang luput dari perhatian: pembukaan sekolah tanpa diikuti dengan peningkatan kompetensi pembelajaran daring menjadi langkah mundur dalam konteks kemajuan pendidikan kita di masa pandemi. Dengan kata lain, dorongan mengembangkan pembelajaran daring pada situasi ini, baik secara sistem maupun kompetensi bagi guru, bisa jadi akan sia-sia belaka.

Diskursus mengenai “pembelajaran daring adalah masa depan pendidikan” setelah belajar dari wabah Covid-19 akan tenggelam karena ternyata belajar daring hanya siasat menunda kelas konvensional. Untuk itu, upaya progresif yang semestinya dilakukan tiada lain adalah membangun sistem manajemen pembelajaran (*learning management system/LMS*) yang terpusat dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, guru juga mesti diberi bekal cukup ihwal pembelajaran daring.

Realitasnya, guru belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran daring. Kita mafhum jika lantas mendengar keluhan orang tua yang kepayahan karena membantu mengerjakan tugas anaknya. Guru memberi tugas siswa membuat video aktivitas tertentu bahkan hingga meminta mengerjakan puluhan lembar soal dengan cara di-print, dikerjakan, difoto, lalu diunggah ke grup Whatsapp.

Fenomena itu menunjukkan dua hal. Pertama, pembelajaran daring yang menurut Rodrigues (2019) bermakna “Pembelajaran inovatif dengan materi berbentuk daring dengan tujuan menyediakan pengalaman belajar yang personal, terbuka, menyenangkan, dan interaktif” belum dipahami guru. Kedua, belum adanya LMS yang memadai. Aplikasi semacam Whatsapp semestinya tidak digunakan dalam ranah pembelajaran karena memang bukan LMS.

Selain karena ketiadaan alat (*tools*) berupa unggah materi, kanal diskusi, pengumpulan tugas, evaluasi, pemeringkatan, dan lainnya, kebiasaan membuka pesan Whatsapp bakal mengganggu. Melalui LMS yang terpusat dan terintegrasi, guru mata pelajaran yang sama dapat saling berbagi perangkat pembelajaran, media ajar, alat evaluasi, hingga berkolaborasi untuk membuat konten-konten tersebut.

Penelitian Rukmini (2020) menyebut, pembelajaran daring menjadi model pembelajaran masa depan pascapandemi. Namun, selama hampir tiga bulan pelaksanaan belajar dari rumah, hal yang paling nampak adalah interaksi yang minim karena pembelajaran masih bersifat satu arah. Selain itu, kegagalan digital juga menjadi penghambat proses belajar mengajar daring (Dzulfikar, 2020).

Musababnya, sistem pembelajaran daring selama ini masih bersifat pilihan dan bukan prioritas utama yang mesti dikembangkan. Karena tidak memiliki kapasitas dan tidak ada insentif dari pemerintah dan dinas, guru dan sekolah pun akhirnya tidak mengembangkannya. Dalam arti, jika LMS sudah dibangun, pembelajaran daring tidak akan maksimal jika tenaga pengajarnya tidak mendapat perhatian.

Oleh karena itu, pengembangan LMS dan peningkatan kompetensi pembelajaran daring menjadi kunci menguasai pendidikan masa depan: pendidikan dengan konsepsi normal baru, praktik pendidikan yang bisa saja terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi guru dan siswa.

Kembali membuka sekolah tanpa mengimbanginya dengan dua upaya mendasar di atas akan memunculkan dua kerugian. Pertama, mengabaikan diskursus sistem pendidikan yang beberapa bulan ini mencoba berpraktik mencari formula kenormalan barunya. Kedua, kerugian kesehatan karena potensi bertambahnya pasien positif Covid-19 dari kalangan siswa mengingat tren kurva yang masih terus naik secara nasional.

—**Dhoni Zustiyantoro**, *dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang*